

Алгоритм выделения, трассировки и оценки многопараметрических корреляционных уровней

1) Опорные точки по времени

- Формируем перечень «опорных точек» – U–Pb-датированных уровней (LA-ICP-MS; при наличии (приоритет) – CA-ID-TIMS) с точной стратиграфической привязкой: свита/подсвита; горизонт, зона, подзона; указываем координаты и номера проб, источники данных;
- Для каждой опорной точки фиксируем метрики качества (конкордантность, MSWD, число зерен) и правила отбора/отбраковки данных (в т.ч. при смешанных популяциях);
- Определяем «окно анализа» для каждой опорной точки: либо по мощности (например, интервал разреза ± 100 м выше/ниже точки), либо по времени (например, горизонт, зона, подзона, если для опорной точки есть такие данные); обязательно приводим обоснование выбранного критерия для «окна анализа» каждой опорной точки.

Результат шага 1: перечень «опорных точек» с «окнами анализа».

2) Сбор и унификация параметров в пределах «окна анализа» – фиксируем параметры индикаторов (см. Примечание 1)ⁱ в пределах «окна анализа» каждой опорной точки:

- Биотические данные: фиксируем таксоны-маркеры и биотические события;
- Седиментология: фиксируем литотипы и их мощности, седиментологические признаки, характер границы, признаки перерывов; расчетные локальные скорости осадконакопления;
- Палеоклимат: фиксируем таксоны, чувствительные к климату; палеоклиматические события;
- Геохимия РЭ/РЗЭ: фиксируем данные XRF/ICP-MS (после нормирования); нормированные и рассчитанные аномалии и характерные отношения элементов.

Результат шага 2: сводная информация по каждой опорной точке с набором биотических, седиментологических, палеоклиматических и геохимических индикаторов.

3) Выделение многопараметрических корреляционных уровней (МКУ)

Поиск согласованности индикаторов:

В пределах «окна анализа» каждой опорной точки ищем согласованность как минимум двух независимых индикаторов (см. Примечание 2)ⁱⁱ:

- пример 1: *биотическое событие* (появление/исчезновение, иммиграция, экологическое замещение) + *геохимическая аномалия РЭ/РЗЭ*;
- пример 2: *локальный минимум/плато скорости осадконакопления* + *климатическая фаза (оптимум/охлаждение)*;
- пример 3: *седиментологический маркер перерыва/границы* + *биотическое событие*.

Независимость индикаторов понимаем как их принадлежность к разным блокам (или подблокам для биотических индикаторов) параметров: биота / седиментология / палеоклимат / геохимия.

Формирование «кандидат-МКУ»:

- В случае согласованности двух и более независимых блоков индикаторов в пределах окна анализа опорной точки выделяем данный интервал в качестве «кандидат-МКУ»;
- Присваиваем «кандидат-МКУ» возраст опорной точки с указанием неопределенности (или интервал мощности, если индикаторный интервал не совпадает с плоскостью опорной точки); Для каждого «кандидат-МКУ» фиксируем:
 - состав индикаторов (какие именно индикаторы совпали, параметры этих индикаторов);
 - положение: по мощности (например, 20–50 м выше опорной точки) или по времени (зона/подзона, горизонт);
 - допуски согласования: по мощности (напр., ± 50 м) или по времени (напр., \pm подзона), с кратким обоснованием;
 - кодируем «кандидат-МКУ»: *к-МКУ–Бассейн/Свита-ID* (например, *к-МКУ–Кузбасс/Ишановская–02*).

Критерии обоснования «кандидат-МКУ» до утвержденного МКУ:

«Кандидат-МКУ» признается многопараметрическим корреляционным уровнем (МКУ), если:

- если включает не менее двух (≥ 2) независимых индикаторов и привязан к U–Pb-датировке из шага 1;

- воспроизводится минимум в двух разрезах внутри бассейна или в одном ключевом разрезе при наличии высокоточной U–Pb-датировки (CA-ID-TIMS) и сильной многопараметрической поддержки;

- не противоречит локальным расчетам скоростей осадконакопления и данным о перерывах.

Результат шага 3: перечень «кандидат-МКУ» и утвержденных МКУ с обоснованием (состав параметров, положение, допуски, и т.д.), готовых к межбассейновой трассировке.

4) Оценка надежности и ранжирование МКУ

- Вводим **Индекс надежности (ИН) МКУ**, который рассчитываем так:

Биотические индикаторы (если имеются индикаторы из разных подблоков):

- присваиваем +1 за индикатор первого подблока (*напр., сухопутные растения*);
- присваиваем +1 за индикатор второго подблока (*напр., водный бентос: двустворки*);
- присваиваем +0,5 за индикатор третьего подблока (*напр., эфемеры: конхостраки*);

Максимум по биотическим индикаторам = +2,5, чтобы не увеличивать ИН за счет одного блока;

Небиотические индикаторы:

- присваиваем +1 за седиментологический индикатор;
- присваиваем +1 за палеоклиматический индикатор;
- присваиваем +1 за геохимический (РЭ/РЗЭ) индикатор.

Временная привязка:

- присваиваем +1 за прямую привязку к U–Pb датировке в пределах окна анализа;

Штрафы:

- присваиваем –1 за признаки диахронности или противоречия индикаторов.

Определяем ранги (классы) надежности МКУ: А (ИН ≥ 3), В (ИН =2), С (ИН =1).

Для межбассейновой трассировки используем МКУ с ИН классов А и В (ИН ≥ 2).

5) Кодирование и паспорт МКУ

- Присваиваем код (например, *МКУ–Кузбасс/Ишановская–02*);

- Составляем Паспорт МКУ, который содержит: координаты, стратиграфическую позицию, возраст/погрешность, список индикаторов, ИН, графику (разрез, спектры индикаторов, таблицы).

6) Трассировка МКУ в Горловский и Тунгусский бассейны

- **Объект трассировки** – кандидат-уровень целевого разреза – участок (поверхность или интервал) разреза Горловского или Тунгусского бассейна, для которого в пределах «окна анализа» воспроизводится набор независимых индикаторов, сопоставимый с эталонным МКУ (выделенным в Кузнецком или Минусинском бассейнах), с обязательной стратиграфической привязкой.

- Ищем в каждом целевом разрезе Горловского и Тунгусского бассейнов кандидат-уровень, эквивалентный эталонному МКУ, по независимым индикаторам и с временной привязкой (при наличии пилотных U–Pb-датировок) в пределах «окна анализа» целевого разреза (см. Примечание 3)ⁱⁱⁱ;

- Иными словами, ищем совпадение набора индикаторов в пределах «окна анализа»: *биотические события, седиментологические границы/перерывы, палеоклиматические фазы, РЭ/РЗЭ-паттерны по нормированным XRF/ICP-MS данным.*

- Допускаются функционально эквивалентные индикаторы (из-за провинциальности / диахронности таксонов): не обязательно тот же вид/род, но тот же тип события в том же стратиграфическом положении (*напр., иммиграционный импульс сходной группы биоты; РЭ/РЗЭ-паттерн того же типа*).

- Обязательное условие: наличие хотя бы одного биотического или геохимического индикатора – биотического маркера *или* РЭ/РЗЭ-паттерна, согласованного с эталоном (т.е. с МКУ, выделенным в Кузнецком или Минусинском бассейнах).

- Желательно подтверждение седиментологическими или палеоклиматическими индикаторами.
- Минимальный набор для признания соответствия кандидат-уровня эталонному МКУ: не менее двух независимых индикаторов, из них не менее 1 — биотический *или* геохимический по РЭ/РЗЭ.
- Требуется стратиграфическая согласованность внутри «окна анализа» (горизонт/зона/подзона) без конфликта со скоростями осадконакопления и признаками перерывов.
- При наличии подходящих проб выполняем пилотные LA-ICP-MS по 1–2 уровням на бассейн для проверки возраста и соответствия МКУ.

Таким образом, в целевых разрезах осуществляется не механический поиск «тех же признаков», а приводятся доказательства соответствия кандидат-уровня целевого разреза эталонному МКУ по набору независимых (в том числе, функционально эквивалентных) индикаторов и, по возможности, временным U–Pb-датировкам.

7) Проверка синхронности и разрешение конфликтов

- Сверяемся с локальными скоростями осадконакопления и признаками перерывов;
- Если индикаторы в коррелируемых разрезах расходятся, понижаем класс МКУ (A→B→C), фиксируем альтернативу в паспорте уровня и отмечаем, что требуется уточнение.

8) Итоговая сборка и обновление схем

- Утвержденные и обоснованные МКУ (классов А и В) наносим на сводные стратиграфические схемы четырех бассейнов;
- Обновляем таблицы синхронности/асинхронности биотических событий и карты миграций;
- Формируем сводную матрицу соответствий (Кузбасский/Минусинский ↔ Горловский/Тунгусский) и глоссарий признаков.

Результат:

- Набор калиброванных многопараметрических корреляционных уровней (паспорт, класс качества) для Кузбасса и Минусинского бассейна;
- Каталог МКУ, трассированных в Горловском и Тунгусском бассейнах, с указанием степени соответствия (и с данными о пилотных U–Pb-датировках при наличии);
- Обновленные хроностратиграфические и корреляционные схемы и пакет сводных таблиц (для отчета, статей и открытых данных).

ⁱ Примечание 1. Основные используемые понятия

Параметр — измеряемая или формально кодируемая величина/признак в конкретном месте разреза. Это число или категория без интерпретации. *Примеры по блокам:* а) биотические данные – наличие/отсутствие таксона, частота находок, отметка FAD/LAD; б) седиментология – литотип, мощность, индекс биотурбации, тип контакта и др.; в) палеоклимат – доля теплолюбивых/холодолюбивых таксонов, пыльцевые индексы и др.; г) геохимия РЭ/РЗЭ – нормированные XRF/ICP-MS концентрации, сумма РЗЭ, Zr/Ti и др.

Индикатор — геологический смысловой сигнал (прокси), полученный из одного или нескольких параметров и пригодный для корреляции. Индикатор всегда интерпретирует процесс и/или событие. *Примеры по блокам:* а) биота – первое появление таксона X, иммиграционный импульс Y и т.п.; б) седиментология – поверхность перерыва, лавинная седиментация и т.п., в) палеоклимат – фаза аридизации/охлаждения, климатический оптимум и т.п., г) геохимия – аноксия по Se-аномалии, вулканокластический привнос по РЗЭ-паттерну, маркер по сумме РЗЭ и т.п.

Типы индикаторов: *точечные* (событие в одной временной плоскости – на одной поверхности или в тонком интервале: FAD, граница и т.п.); *интервальные* (климатическая фаза, плато низкой скорости осадконакопления).

ⁱⁱ Примечание 2.

Индикаторы считаются независимыми, если одновременно выполняются следующие условия: индикаторы относятся к разным блокам данных (*биота / седиментология / палеоклимат / геохимия*), индикаторы имеют разные первичные источники и методики определения (*напр., коллекции фауны vs XRF/ICP-MS; седиментологические описания vs теплолюбивые таксоны*); разные причинные механизмы (*напр., иммиграция таксонов vs аноксия; перерыв осадконакопления vs вулканокластический импульс*).

Независимость биотических индикаторов. В рамках «биотического блока» независимыми считаются индикаторы из разных подблоков (сухопутные: растения и насекомые; пресноводные бентосные организмы: двусторки и остракоды; пресноводные нектонные организмы: рыбы; оппортунисты: конхостраки). Эти организмы-индикаторы отличаются экологией, средой обитания, биостратиграфическими шкалами и т.д. В индексе надежности первый биотический индикатор дает +1, второй из иного подблока дает +1, третий из третьего подблока дает +0,5. При этом, мы считаем, что максимальная величина по биотическому блоку – не более +2,5. Это позволяет присваивать класс А/В МКУ в случаях отсутствия геохимических индикаторов, при условии согласованности со скоростями осадконакопления, перерывами и датировками (при наличии).

iii **Примечание 3. Определение «окна анализа» в целевом разрезе**

«Окна анализа» в целевых разрезах Горловского и Тунгусского бассейнах задаем по единому правилу, исходя из доступных данных.

Базовый алгоритм выбора окна

1) В целевом разрезе имеются данные пилотного U–Pb-датирования:

– Центр окна: на пилотной датировке;

– Полуширина (Δh): по времени или по мощности:

(а) по времени: \pm (подзона) или $\pm\Delta t$ (обычно 1 подзона / 0.5–1 млн лет);

.....(б) по мощности: $\Delta h = S \times \Delta t$, где S – локальная скорость осадконакопления (м/Ма) (из расчетов по U–Pb/мощностям);

– Далее сужаем окно до интервала, где концентрируются независимые индикаторы.

2) В целевом разрезе имеются только биостратиграфические данные (горизонт/зона/подзона):

– Центр окна: биостратиграфический уровень (напр., зона А).

– Полуширина: границы того же биостратиграфического уровня (напр., нижняя и верхняя границы зоны А).

– Если мощность зоны велика/переменчива – конвертируем в толщину через локальную скорость осадконакопления (S) и добавляем небольшой буфер (≈ 10 –20% мощности уровня).

3) В целевом разрезе имеются только литостратиграфические и/или седиментологические маркеры:

– Границы окна: между двумя картируемыми поверхностями (напр., граница несогласия и максимум затопления), которые предположительно в эталонных разрезах ограничивают МКУ.

– Добавляем симметричный буфер 10–20% общей мощности между этими поверхностями для учета разности фаций и локальной эрозии.

Универсальные допуски и уточнение

– Стартовый допуск (если нет лучшей оценки): ± 100 м или \pm подзона;

– Сужение окна выполняем итеративно при появлении согласованных независимых индикаторов (биотический / геохимический РЭ/РЗЭ / седиментологический / палеоклиматический);

– Конфликт индикаторов с локальной скоростью осадконакопления (S) и перерывами: если требуемая синхронность несовместима с локальной скоростью осадконакопления или признаками перерывов, окно делим на части и фиксируем альтернативу в паспорте МКУ;

Особые случаи

– Конденсированные/эродированные интервалы – окно уменьшаем, допуск по времени расширяем;

– Высокие локальные скорости осадконакопления (S) – допускаем большую величину полуширины окна (Δh) при том же времени (Δt);

– Тектонические нарушения — окно задаем по блокам между разрывами.

Для каждого окна анализа обязательно фиксируем основу выделения (U–Pb/био/лито), границы, метод перевода времени в толщину, и обоснование выбранных допусков.